

ПРИЛОГ ЗА БИБЛИОГРАФИЈУ ДР ЕЈУПА МУШОВИЋА^{2*}

Сажетак: Због широке тематске разноврсности стручни и научни рад др Ејупа Мушовића заслужује озбиљну студију која би сагледала све аспекте његовог истраживачког рад. Допринос томе пружа идеја о настанку рада *Прилог за библиографију др Ејупа Мушовића*.

Кључне речи: библиографија, Ејуп Мушовић

Прикупљање грађе и израда библиографије значајно је олакшана због сазнања да је Мушовић био тема неколико објављених библиографија, које су пружиле значајне смернице у ком правцу треба даље наставити. (Богојевић 2021: 209) Прецизан увид у рад Е. Мушовића пружила је публикација *Прилог етничкој библиографији новопазарског краја* - Љубомир Андрејић (1986), издата у Новом Пазару. Значајан допринос дали су радови Светлане Биорац објављени у *Новопазарском зборнику*: „Библиографија радова Ејупа Мушовића” (1991) и „Библиографија радова др Ејупа Мушовића” (1995). У „Библиографији радова др Ејупа Мушовића” (1995) назначени су радови које је аутор објављивао и у дневним листовима: *Политика*, *Ибарске новине*, *Завичај*, *Комунист*, *Борба*, *Опредељења* што може бити путоказ за даље истраживање. (Биорац 1995: 20)³ Проблем је настао са проналажењем појединих наслова и извора који због временског ограничења овај пут нису истражени.

¹ Валерија Стефановић, дипл. библиотекар саветник, Народна библиотека „Доситеј Обрадовић” Нови Пазар, valerijanp@yahoo.com

² Поводом тридесетогодишњице од смрти др Ејупа Мушовића.

³ У „Библиографија др Ејупа Мушовића”, Светлана Биорац, Новопазарски зборник (1995), постоје непотпуни подаци у овим листовима, које треба истражити.

Прилог за библиографију др Ејупа Мушовића обухвата монографске публикације, прилоге објављене у монографским и серијским публикацијама, у периоду од 1953. до 2024. године и прилоге објављене у дневном листу *Братство* (1953-1987). Библиографски опис монографских публикација рађен је према стандарду – ISBD(M),⁴ а прилози у монографским и серијским публикацијама према Упутству за примену ISBD стандарда у опису компонентних делова ISBD(CP).⁵ Иако је већи број јединица рађен *de visu*, као незаобилазан извор коришћен је Електронски каталог COBISS и локална база COBISSNBNP. У прикупљању података помогла је дигитална збирка периодике Библиотеке „Вук Караџић” Пријепоље и дигитална збирка Историјског Института Црне Горе.

Библиографија садржи 169 јединица разврстаних у пет целина: Монографске публикације, Прилози у зборницима и монографским публикацијама, Прилози у серијским публикацијама, Ејуп Мушовић као уредник зборника и других публикација и Други о Ејупу Мушовићу, целина која је подељена на подгрупе, што зависи од врсте текста (библиографије, прикази, In memoriam). Библиографске јединице су нумерисане. Грађа је сређена хронолошки са истакнутом годином објављивања у левом углу изнад текста. У оквиру сваке године јединице су поређане азбучно уз поштовање језика и писма публикације. Између библиографских јединица испоштован је размак што доприноси прегледности представљене грађе.

Грађу допуњују регистри: регистар наслова, регистар аутора, предметни регистар и регистар монографских и серијских публикација. Овакав распоред библиографске грађе пружа потпунији увид у стваралачки рад др Ејупа Мушовића и даје на увид свим заинтересованим корисницима и истраживачима.

Монографске публикације

1969

1

Формирање првог НОО-а на територији Новог Пазара / Ејуп Мушовић.
- Краљево : [б. и.], 1969 ([б. м. : б. и.]). - Стр. 1-7 ; 24 см

⁴ Међународни стандардни библиографски опис монографских публикација – ISBD (M).

⁵ Међународни стандардни библиографски опис саставних делова ISBD(CP).

П. о.: Наша прошлост ; 1-2, 1969.
(Брош.) 94(497.11 Novi Pazar)“1941”

1973

2

Рас: српска средњовековна престоница / Ејуп Мушовић. - Библиографија:
стр. 16. - [Б. м. : б. и.], 1973. - 16 стр. : илустр. ; 24 см

П. о.: Рашка ; бр. 6-7, 1973.
(Брош.) 94(497.11)“04/14”

1974

3

Борци новопазарског краја пали у НОР-у / Миодраг Радовић, Ејуп
Мушовић. - Нови Пазар: Завичајни музеј, 1974. - 208 стр., илустр. ; 21 см.

94(497.11 Нови Пазар):929“1941/1945”

4

30 godina socijalističkog preporoda novopazarskog kraja / Eјup Mušović,
Lјubinko Biorac. - Tabele. - Novi Pazar : Zavičajni muzej, 1974. - katalog ; 30 x
20 cm.

1976

5

Новопазарско-пријепољски крај у турској административној подели /
Ејуп Мушовић.. - Пријепоље, 1976 [б. и.] . - Стр. 161-166 ; 24 см

П. о.: Симпозијум Сеоски дани Сретена Вукосављевића, књ. 4.
94(497.11)“15/19”

1977

6

Етнички процес и етничка структура становништва Novog Pazara : doktorska
disertacija / Eјup Mušović. - Novi Pazar: [E. Mušović]. - [1], 248, 186 listova : 30 cm
Umnoženo za odbranu

1978

7

Novi Pazar : [turistički vodič] / [Eјup Mušović ... et al.]. - Novi Pazar: Opštinski turistički savez, 1978. - (Beograd : "Novi dani"). - 64 str. : ilustr. ; 17 cm

(Broš.)

338.48(497.11 Нови Пазар)(036)

908(497.11 Нови Пазар)(036)

8

Тито у Новом Пазару / Ејуп Мушовић. - Нови Пазар: Завичајни музеј, 1978 (Краљево : Слово). - 77 стр., илустр. ; 25 cm

(Брош.)

32:929 Тито

1979

9

Etnički procesi i etnička struktura stanovništva Novog Pazara / Eјup Mušović. - Beograd: Etnografski institut SANU, 1979 (Beograd : „Slobodan Jović”). - Стр. 298. ; 25 cm. - Posebna izdanja; Knj. 19.

(Broš.)

316.347(497.11 Novi Pazar)

1980

10

Богољуб Чукић / Ејуп Мушовић // Тутин : Друштвено-полтичке организације; Нови Пазар : Завичајни музеј, [1980]. - 50 стр., илустр. ; 19 cm

929 Чукић

1981

11

Новопазарски безистан / Ејуп Мушовић. - Краљево : Завод за заштиту споменика културе, 1981. - Стр. 189-191 ; 28 cm.

(Брош.)

П- о.: Рашка баштина; 2

903/904

1982

12

Novi Pazar : Turistički vodič / [Ejup Mušović ... et al.] // Novi Pazar : Opštinski turistički savez, 1982. - 64 str. : ilustr. ; 17 cm

908(497.11 Нови Пазар)(036)

1984

13

Борци новопазарског краја пали у НОР-у / Миодраг Радовић, Ејуп Мушовић. - Нови Пазар: Завичајни музеј, 1984. - 2. изд. - 248 стр., илустр. ; 20 cm

940.53/54(497.11 Нови Пазар):929

1985

14

Тутин и околина / Ејуп Мушовић ; уредник Петар Влаховић ; [превод текста на енглески језик Андријана Гојковић]. - Београд : Етнографски институт САНУ, 1985. - 143 стр. : илустр. ; 25 cm. - Напомене и библиографске референце уз текст. - На спор. насл. стр.: Tutin and its surroundings / Ејуп Мушовић. - Упоредна насл. стр. на енгл. језику

Резиме на енгл. језику. - (Посебна издања / Српска академија наука и уметности, Етнографски институт ; књ. 27). Тираж 2.000

(Брош.)

908(497.11 Tutin)

1987

15

Novi Pazar : Turistički vodič / [Ejup Mušović]. - Novi Pazar: Opštinski turistički savez, 1987. - Podatak o autoru preuzet iz kolofona. - 64 str. : ilustr. ; 17 cm

Тираж 10.000.

(Број.)

908(497.11 Нови Пазар)(036)

1988

16

25 година „Слоге”, Нови Пазар : 1963-1988 / [текстове написали Ејуп Мушовић... и др. ; фотограф Исмет Делић]. - Нови Пазар: Индустрија грађевинског материјала Слога, 1988 (Краљево : Слово). - 254 стр., илустр. 21 cm

Тираж 1000.

658.115:691(497.11)“1963/1988”

Слога (Нови Пазар) -- 1963-1988

1989

17

Нахија Милешево крајем XV века / Ејуп Мушовић. - Титоград : Историјски институт СР Црне Горе, 1989. - Résumé. - Напомене и библиографске референце уз текст. - П. о.: Историјски записи; бр. 1/2, Титоград, 1989; Посебан отисак из часописа.

949.711“14”

18

Становништво сјеничког и тутинског краја = Популацион ин тхе Сјеница анд Тутин Регионс / Ејуп Мушовић. - Београд : Одељење за етнологију Филозофског факултета, 1990.

- 116 стр. : илустр. ; 24 cm.

314(497.11)

1992

19

Муслиманско становништво Србије од пада Деспотовине (1459) и његова судбина / Ејуп Мушовић. - Краљево : Слово, 1992 (Краљево : Слово). - 184 стр. ; 20 cm
Тираж 2.000. - Стр. 5-6: Предговор / Радомир Станић. - Summary: Moslem Population of Serbia and its Destiny After Fall of Despot State (1459).

297(497.11)(091)

314.9(497.11)::297(091)

20

Цамије у Новом Пазару / Ејуп Мушовић, Славица Вујовић ; [илустрације И. Делић ... ет ал.]. - Београд : Републички завод за заштиту споменика културе ; Краљево : Завод за заштиту споменика културе : Слово, 1992 (Краљево : Слово). - 77 стр. : илустр. ; 20 см. - (Научно - популарне монографије ; 38). - Библиографија: стр. 73-74. - Л' хистоире: стр. [75]-77. - Илустратионс: стр. [78]-[79].

726.2 (497.11 Нови Пазар)

1994

21

Косовскомитровачки јевреји / Ејуп Мушовић. - Београд : Историјски институт, 1994. -Стр. 223-232 ; 24 см. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. - П.о.: Историјски часопис ; књ. 39 ; 1992.

(Брош.)

22

Sermija / Ејуп Мушовић. -Београд : „Mrlješ”, 1994 (Београд : „Mrlješ”.- 46 str.

Tiraž 500. - Manje poznate reči: str. 43-46.

821.163.4-32

1997

23

Муслимани Црне Горе од пада Зете (1499) / Ејуп Мушовић ; [превод резимеа Драгана Кадијевић]. - Нови Пазар : Музеј „Рас”, 1997 (Краљево : Слово). - 180 стр. : илустр. ; 21 см

Тираж 500. - Белешке уз текст. - Белешка о аутору: стр. 177. - Библиографија: стр. 159-170. - Summary. (брош.) 3

23.1:297(497.16)(091)

1998

24

35 godina AD „Sloga” IGM, Novi Pazar / [tekstove napisali Ejup Mušović ... et al. ; fotografije Ismet Delić]. - Novi Pazar : Sloga, 1998 (Kraljevo : Slovo). - 269 str. : fotogr. ; 21 cm.

Tiraž 600. - Bibliografija: str. 269. 658.115:691(497.11 Нови Пазар)“1963/1998”

Прилози у зборницима и монографским публикацијама**1965**

25

Нови Пазар и његови културно историјски споменици / Ејуп Мушовић.
- Напомене и библиографске референце уз текст. - Илустр. // У: Србија
знаменитости и лепоте. - Београд : Књижевне новине, 1965 (Београд :
Привредни Преглед). - Стр. 652-655.

904(497.11)

1967

26

Нешто о новопазарским јеврејима и њиховој судбини у Другом
светском рату / Ејуп Мушовић // Јеврејски алманах 1965-1967. - Београд :
Савез јеврејских општина Југославије, [1967?](Београд : ”Слободан Јовић”).
- Стр. 149-156.

94(497.11 Нови Пазар)

1969

27

Нови Пазар и околина од 1912-1941. године / Ејуп Мушовић. - Илустр.
- Садржи и: Балкански ратови и ослобођење Новог Пазара; Период Првог
светског рата; Одлазак ђурумлије и крај рата; Период од 1918-1929. године
и аграрна реформа; Политичке странке; Одметничке групе и акције Косте
Пећанца; Исељавање у Турску; Период од 1929-1941. године; Прилог. // Нови
Пазар и околина. - Београд : Књижевне новине, 1969 (Требиње : Култура).
- Стр. 273-302.

28

Средњи век / Ејуп Мушовић. – Напомене и библиографске референце уз текст. - Илустр. - Садржи и: Период Немањића; Хасови Иса-бега Исхаковића. - Поглавље : прошлост и њени споменици. // Нови Пазар и околина. - Београд : Књижевне новине, 1969 (Требиње : Култура). - Стр. 89-[116].

1976

29

Нешто о Хотима и Хасану Хоту пештерско-бихорском забиту / Ејуп Мушовић. - Напомене и библиографске референце уз текст. – Summary. // Симпозијум Сеоски дани Сретена Вукосављевића, 3, (јун 1975) / [уредник Петар Влаховић. - Пријепоље : Самоуправна интересна заједница основног образовања општине Пријепоље, 1976. - Стр. 313-322. 94(497.11 Рашка)“16/18”

1977

30

[Предговор] / Ејуп Мушовић // Новопазарски санцак / Гастон Гравје ; с француског превео Н. В. - Нови Пазар : Завичајни музеј, 1977 (Нови Пазар : Јединство). - Стр. 3-4.

908(497.11 Нови Пазар)

1978

31

Санџачке миграције и имиграције у XIX веку / Ејуп Мушовић. - Напомене и библиографске референце уз текст. // Симпозијум Сеоски дани Сретена Вукосављевића 5. - Пријепоље : Заједница основног образовања, 1978. - Стр. 207-218.

94(497.11 Рашка)“18”

314.15(497.11-89-15)“18”

32

Хајдучије и комите у Санџаку / Ејуп Мушовић. - Напомене и библиографске референце уз текст. // Симпозијум Сеоски дани Сретена

Вукосављевића, б. - Пријепоље : Заједница основног образовања, 1978. - Стр. 85-93.

94(497.11 Рашка)”16/18”

316.4(497.11-89-15)”16/18”

355.48(497.11)”16/18”

1979

33

Исламизација у Новопазарском Санцаку / Ејуп Мушовић // Симпозијум Сеоски дани Сретена Вукосављевића, 7. - Пријепоље : Заједница основног образовања и васпитања, 1979. - Стр. 105-114.

1980

34

Археолошка истраживања у долини Рашке / Ејуп Мушовић // Југословенски семинар за стране слависте, бр 31. - Београд : Филолошки факултет, 1980. - Стр 235-239.

35

Новопазарски безистан / Ејуп Мушовић. - Напомене и библиографске референце уз текст. Summary. // Рашка баштина 2. - Краљево : Завод за заштиту споменика културе Краљево, 1980. - Стр. 189-191 ; 28 cm

(Брош.)

903/904

1981

36

Новопазарски санцак у мемоарима Симона Јоановића (1878-1900) / Ејуп Мушовић // Симпозијум Сеоски дани Сретена Вукосављевића 9, (19 - 21. јуни). - Пријепоље : Заједница основног образовања и васпитања, 1981. - Стр. 151-162
94(497.11 Рашка)”1878/1900”(093.3)

327(497.11:436-89)”1878/1900”(093.3)

327:929 Јоановић С.

821.163.41-94

1982

37

Нахија Барче (Нова Варош) у XVI веку / Ејуп Мушовић // Симпозијум Сеоски дани Сретена Вукосављевића 10, (18 - 20. јуни 1982). - Пријепоље : Заједница основног образовања, [1984]. - Стр. 233-250.

94(497.11)''15''

1986

38

Пријепољски крај тридесетих година XIX века / Ејуп Мушовић // Симпозијум Сеоски дани Сретена Вукосављевића, 11, (21- 23. јуни 1985). - Пријепоље : Заједница основног образовања, 1986. - Стр. 119-125.

949.711''18''

1988

39

Нахија Моравица (Ивањица) у XXI веку / Ејуп Мушовић // Симпозијум Сеоски дани Сретена Вукосављевића, 12, (18 - 20. јуни 1987). - Пријепоље : Заједница културе ; Дом револуције, 1988. - Стр. 163-172.

949.711

40

Студенички крај тридесетих година XIX века / Ејуп Мушовић. - Напомене и библиографске референце уз текст. -Résumé. // Студеница и византијска уметност око 1200. године : међународни научни скуп поводом 800 година манастира Студенице и стогодишњице САНУ. - Београд: Српска академија наука и уметности, 1988. - Стр. [553]-558. - Научни скупови, књ. 41, Одељење историјских наука.

94(497.11 Студеница)''1804/1832''

41

Ферман о постављењу новопазарског митрополита 1766. године / Ејуп Мушовић // Градска култура на Балкану : (XV-XIX век) 2 : зборник радова. - Београд : Српска академија наука и уметности, 1988. - Стр. 139-150.

949.711''1766''

1989

42

Нахија Милешево у санцаку Херцеговина крајем XV века

/ Ејуп Мушовић // Симпозијум Сеоски дани Сретена Вукосављевића,
13, (16 - 18. јуни 1989). – Пријепоље : Фонд за културу, 1990. - Стр. 217-228.
949.711”14”

43

Споменици културе Рашко-ибарске регије у служби туризма /
Ејуп Мушовић // Рад XXXVII конгреса Савеза удружења фолклориста
Југославије, Плитвичка језера 1990. - Загреб : Друштво фолклориста
Хрватске, 1990. - Стр. 138-141.

338.48:398(497.11)

1992

44

Пријепоље и Милешево у путописима XVI и XVII века / Ејуп Мушовић
// Симпозијум Сеоски дани Сретена Вукосављевића, 14, (14 -16. јуни 1991). –
Пријепоље : Фонд за културу општине, 1992. - Стр. 287-298).

94(497.11)”15/16”

1993

45

Први контакти Јужних Словена са исламом / Ејуп Мушовић //
Симпозијум Сеоски дани Сретена Вукосављевића, 15. - Пријепоље: Дом
револуције, 1993. - Стр. 147-152. . - Регистар.

94(497)”10/16”

1994

46

The tradition of inter-confessional and inter-cultural relations in the Novi
Pazar area / Eјup Mušović // Religion & war : Belgrade : IKV : European
Movement in Serbia, 1994, (str. 288-293) 316.7(497.11)

1995

47

Први црногорски Муслимани / Ејуп Мушовић // Симпозијум Сеоски дани Сретена Вукосављевића, 16 (23-25. септембра 1994)]. – Пријепоље : Дом револуције, 1995. - Стр. 227-232. 94(497.16):297”14”

1996

48

Положај Муслимана у Србији / Ејуп Мушовић // Положај мањина у Савезној Републици Југославији : зборник радова са научног скупа одржаног (11-13 јануар 1995). - Стр. 751-757. - Београд : САНУ, 1996 (Београд : Чигоја штампа)

323.1::297(497.11)

949.711(=943.5)

2022

49

Етнички процеси и етничка структура становништва Новог Пазара / Ејуп Мушовић // Рашка : насеља, порекло становништва, обичаји / приредио Борисав Челиковић. - Београд : Службени гласник : САНУ, 2022 (Београд : Гласник). - Стр. 1061- 1121 стр.

316.347(497.11 Новог Пазара)

Ејуп Мушовић као уредник зборника и других публикација**1970**

50

[уредник фотографија] / ... и Е.[јуп] Мушовић // Историјски развој здравствене службе у Новом Пазару и околини / Властимир Илић ; [аутори фотографија М. Лукарчанин и Е. Мушовић]. - Београд: Књижевне новине, 1970 (Краљево : Слово). - 84 стр., илустр. ; 17 см.

614.2(497.11 Нови Пазар)(091)

1978

51

Новопазарски зборник [1-19] / [уредник] Ејуп Мушовић. - Нови Пазар : Завичајни музеј, 1977 (б. м. : Глас).

Прилози у серијским публикацијама**1953**

52

Више бриге о старинама / Ејуп Мушовић // *Братство*. - ISSN - 0406-9552. - Год. VIII, бр. 136 (13. новембар 1953), стр. 4.

1962

53

Поповићи из Сувог Дола и њихова просветитељска делатност на Пештери / Ејуп Мушовић // *Настава и васпитање*. - ISSN 0547-3330. - Год. 11, бр. 7/8 (1962), стр. 402-406.

929.52 Поповић

908(497.1 Суви Дол)

1964

54

Суводолска битка / Ејуп Мушовић. - Напомене и библиографске референце уз текст // *Наша прошлост*. - ISSN 0550-4317. - Бр. 1, (1964), стр. 11-13.

94(497.11 Novi Pazar)"1941-1945"

1966

55

Средњовековно културно историјско благо у долини Рашке / Ејуп Мушовић // *Багдала*. - ISSN 0547-3330. - Бр. 89/90 (1966), стр. 89-90.

94(497.11)

1968

56

Иса - бегов хамам у Новом Пазару / Ејуп Мушовић // *Ибарске новине*. - ISSN 0000-0000. - Бр. 749 (12. јануар 1968), стр. 7.

725.194(497.11)

57

Формирање првог НОО-а на територији Новог Пазара / Ејуп Мушовић. - Напомене и библиографске референце уз текст // *Наша прошлост*. - ISSN 0550-4317. - Бр. 1/2, [Штампано изд.] (1968), стр. 65-69.

94(497.11 Novi Pazar)"1941-1945"

1971

58

Две повеље Султана Мехмеда II освајача писане у Сјеници и Новом Пазару / Ејуп Мушовић // *Наша прошлост*. - ISSN 0550-4317. - Год. 4/5 (1971), стр. 33-36.

091:28

59

Једна заборављена култура / Ејуп Мушовић // *Гледишта*. - ISSN 0017-1166. - Год. 12 (1971), стр. 456-458.

60

Нови Пазар / Ејуп Мушовић. - Напомене и библиографске референце уз текст. // *Мостови*. - ISSN 0350-4263. - Год. 3, бр. 11 (1971), стр. 110-118. - Доступно и на: <https://prijepolje.digitalnams.com/-/items-/viewer/502#page/n4/mode/2up>

930.85(497.11 Нови Пазар)

61

Симеон Лехаци о Скопљу, Новом Пазару и Сарајеву / Ејуп Мушовић.⁶ - *Наша прошлост*. - ISSN 0550-4317. - Год. 4-5 (1969/1971), стр. 37-40.

821.162.1-992

⁶ У : Прилог етничкој библиографији новопазарског краја / Љубомир Андрејевић (1986), стр. 47 не наводе се стр. (37-40).

62

Три бисера у долини Рашке / Ејуп Мушовић // *Повеља*. - ISSN 0352-762X. - Год. 1, бр. 2 (1971), стр. 160-164. - Доступно и на: <https://povelja.kv-biblio.org.rs/wp-content/uploads/2019/12/1971-br-2-Tri-bisera-u-dolini-Raske-str.-160-164.pdf>

1972

63

Евлија Челебија о Новом Пазару / Ејуп Мушовић // *Мостови*. - ISSN 0350-4263. - Год. 4, бр. 13 (1972), стр. 84-89. - Доступно и на: [https://prijepolje.digitalnams.com/items/viewer/504#page/n84/mode/2up94\(497.17\)](https://prijepolje.digitalnams.com/items/viewer/504#page/n84/mode/2up94(497.17))

64

Новопазарска ћефилема из 1767. године / Ејуп Мушовић // *Зборник Историјског музеја Србије*. - ISSN 0522-8212. - Бр. 8/9 (1972), стр. 87-94. 94(497.17)

65

Мемоарска књига о ратним годинама / Ејуп Мушовић. - Приказ књиге: Станко Равић: „Међу орловима Златара”, Пријепоље, 1972. // *Багдала*. - ISSN 0005-3880. - Год. 14, бр. 165 (1972), стр. 19-20.

1973

66

Дежева и Дежевски сабор 1282. / Ејуп Мушовић // *Мостови*. - ISSN 0350-4263. - Год. 5, бр. 17 (1973), стр. 155-160. - Доступно и на: <https://prijepolje.digitalnams.com/items/viewer/546#page/n150/mode/2up949.711%271282%27>

67

Песме Сулејмана Табаковића / Ејуп Мушовић // *Мостови*. - ISSN 0350-4263. - Год. 5, бр. 19 (1973), стр. 137-[142]. 821.163.4-92

68

Стари занати у Новом Пазару / Ејуп Мушовић.⁷ - Илустр. // *Мостови*. - ISSN 0350-4263. - Год. 5, бр. 18 (1973), стр. 123-143. - Доступно и на:

[https://prijeopolje.digitalnams.com/items/viewer/547#page/n4/mode/2up.67/68\(497.11\)](https://prijeopolje.digitalnams.com/items/viewer/547#page/n4/mode/2up.67/68(497.11))

1974

69

Научно откровење Раса / Ејуп Мушовић // *Повеља*. - ISSN 0352-762X. - Бр. 9/10(1974), стр. 93-97. - Доступно и на: <https://povelja.kv-biblio.org.rs/wp-content/uploads/2020/03/1974-br.-9-10-Naucno-otkrovenje-Rasa-str.-93-97.pdf>]

902/904

70

Попис неких села 1455. године у сјеничком крају / Ејуп Мушовић.⁸ - Библиографија: стр. 152. // *Мостови*. - ISSN 0350-4263. - Год. 6, бр. 21 (1974), стр. 147-152. - Доступно и на: <https://prijeopolje.digitalnams.com/items/viewer/549#page/n4/mode/2up/>.

311.43

1975

71

Нешто о Хотима на Пештери и Хасан Хоту, пештерско-бихорском забиту / Ејуп Мушовић. - Напомене и библиографске референце уз текст. // *Историјски записи : орган Историског друштва Народне Републике Црне Горе*. - ISSN 0021-2652. - Год. 28, књ. 32, бр. 3/4 (1975), стр. 539-546. - Доступно и на:

<https://istorijskizapisi.me/artwork/the-new-issue-of-istorijski-zapisi-3-4-1975-is-published/>.

908(497.11)

⁷ Исто, не наводе се стр. (123-143).

⁸ Исто, не наводе се стр. (147-152).

72

Ретко научно дело / Ејуп Мушовић. – Приказ књиге: Андреј Андрејевић: „Алаца џамија у Фочи”, Београд, 1972 // *Мостови*. – ISSN 0350 - 4263. - Год. 7, бр. 25 (1975), стр. 113-115. - Доступно и на:

<https://prijeplje.digitalnams.com/items/viewer/553#page/n102/mode/2up>

73

Шејх Мухамед Ужичанин, књижевник и борац из XVIII века / З.[аим] Аземовић, Е.[јуп] Мушовић // *Ужички зборник*. - ISSN 0350-8390. - Бр. 4 (1975), стр. 81-88. 821.163.4.091”18”

1977

74

Новопазарски черкези / Ејуп Мушовић // *Братство*. - ISSN - 0406-9552. - Год. XVII, бр. 354 (6. децембар 1977), стр. 6.

75

Покрети Муслимана у новопазарском крају против реформи султана Махмуда II / Ејуп Мушовић // *Зборник Историјског музеја Србије*. - ISSN - 0522-8212. - Бр. 13/14 (1977), стр. 75-98.

94(497.11 Рашка)”1826/1832”

323(497.11-89-15)”1826/1832”

76

Рашке старине Николе Бошковића / Ејуп Мушовић // *Братство*. - ISSN - 0406-9552. - Год. XVII, бр. 355 (13. децембар 1977), стр. 4.

1978

77

Ахмед Б. Али Гурби Баба : новопазарски књижевник из XVIII века / Ејуп Мушовић.⁹ // *Багдада*. - ISSN - 0005-3880. - Год. 19, бр. 217 (април 1977), стр. 24.

82.0(497.11)

⁹ У : „Библиографија радова Ејупа Мушовића”, Светлана Биорац // Новопазарски зборник (1991), стр. 176 наводи се погрешна год. (1978).

78

Где је Островица Константина Михаиловића / Ејуп Мушовић // *Рашка*. - ISSN - 0351-0719. - Бр. 11(1978), стр. 71-77.

929:82 Константин из Островице

79

Књижевно стваралаштво у рашком крају / Ејуп Мушовић. - Напомене и библиографске референце уз текст. // *Рашка*. - ISSN - 0351-0719. - Бр. 10 (1978), стр. 3-20.

82.0(497.11)

80

Нови Пазар у прошлости / Ејуп Мушовић // *Ужички зборник*. - ISSN - 0351-3017. - Књ. 2(1978), стр. 7-13.

94(497.11)

81

Новопазарски Роми и њихове карактеристике / Ејуп Мушовић.¹⁰ - Напомене и библиографске референце у текст. - Les caractéristiques romanis (tziganes) de Novi Pazar. // *Гласник Етнографског института САН = Bulletin de l'Institut ethnographique*. - ISSN 0350-0861. - 1978, стр. [107]-112.

316.66(=214.58)''20''

82

Pokreti sandžачких muslimana protiv reformi sultana Mahmuda II / Eјup Mušović. -

Напомене и библиографске reference уз текст. - Résumé. // *Jugoslovenski istorijski časopis : organ Saveza istorijskih društava Jugoslavij*. - ISSN 0350-2902. - Br. 1/4 (1978), str. 289-297.

94(497.11 Рашка)''1826/1832''

323(497.11-89-15)''1826/1832''

¹⁰ У : Прилог етничкој библиографији новопазарског краја / Љубомир Андрејевић (1986), наводе се погрешне стр. (10-112).

83

Уз кога је био Васојевићки војвода Лакић / Ејуп Мушовић // *Братство*. - ISSN - 0406-9552. - Год. XVII, бр. 392 (12. септембар 1978), стр. 7.

1979

84

О неким заједничким обичајима муслиманског и православног становништва Пештери и Бихора / Ејуп Мушовић // *Гласник Етнографског музеја у Београду* = *Bulletin of the Ethnographic Museum in Belgrade*. - ISSN 0350-0322. - Бр. 43 (1979), стр. 235-237.

392(497.11)

85

Неколико легенди из средњевијековне Рашке / Ејуп Мушовић // *Новопазарски зборник*. - ISSN 0351-3017. - Књ. 3 (1979),, стр. 77-79.

398.3(497.11)

86

Новопазарски Јевреји / Ејуп Мушовић // *Новопазарски зборник*. - ISSN 0351-3017. - Књ. 3 (1979), стр. 22-38.

323.15

1980

87

Ахмед Б. Али Гурби – Баба, Новопазарски песник из 18. века / Ејуп Мушовић // *Братство*. - ISSN - 0406-9552. - Год. XX, бр. 485 (12. август 1980), стр. 7.

88

Евлија Челебија о Новом Пазару / Ејуп Мушовић // *Братство*. - ISSN - 0406-9552. - Год. XX, бр. 495 (21. октобар 1980), стр. 7.

89

Евлија Челебија о Новом Пазару / Ејуп Мушовић // *Братство*. - ISSN - 0406-9552. - Год. XX, бр. 497 (4. новембар 1980), стр. 7.

90

Евлија Челебија о Новом Пазару / Ејуп Мушовић // *Братство*. - ISSN - 0406-9552. - Год. XX, бр. 498 (11. новембар 1980), стр. 10.

91

Евлија Челебија о Новом Пазару / Ејуп Мушовић // *Братство*. - ISSN - 0406-9552. - Год. XX, бр. 499 (18. новембар 1980), стр. 7.

92

Пештер и његово становништво у прошлости / Ејуп Мушовић. - Напомене и библио-графске референце уз текст. - Resume. // *Гласник Етнографског института САН = Bulletin de l'Institut ethnographique*. - ISSN 0350-0861. - Бр. 29 (1980), стр. 63-85.

908(497.11)

93

Петрова црква у летопису попа Дукљанина / Ејуп Мушовић // *Рашка*. - ISSN 0351-0719. - Бр. 16/17 (1980), стр. 85-90.

94(497.11)

94

Пут једне револуционарке : др Саша Божовић „Теби моја Долорес”, Београд, 1978. / Ејуп Мушовић // *Братство*. - ISSN - 0406-9552. - Год. XX, бр. 477 (10. јуни 1980), стр. 7.

95

Сјеничка нахија у XVI веку : попис села сјеничке нахије / Ејуп Мушовић. - Речник:

стр. 63-64. // *Новопазарски зборник*. - ISSN 0351-3017. - Књ. 4 (1980), стр. 39-64.

314.8(497.11)''16''

96

Хотели, ханови и селамлуци у Новом Пазару / Ејуп Мушовић // *Братство*. - ISSN - 0406-9552. - Год. 20, бр. 470 (22. април 1980), стр. 10. 338.488.2:640.414

1981

97

Југословенско исељеништво у Турској / Ејуп Мушовић. - Напомене и библиографске референце уз текст. – Summary // *Зборник радова = Recueil des travaux : САНУ, Етнографски институт.* - ISSN 0351-1499. - Књ. 12 (1981), стр. [65]-76.

325.2(497.11)''16''

98

Мушовићи // Ејуп Мушовић. - Напомене и библиографске референце уз текст. // *Историјски записи : орган Историског друштва Народне Републике Црне Горе.* – ISSN 0021-2652. - Год. 34, књ. 54, бр. 2 (1981), стр. [87]-102. - Доступно и на: <https://istorijskizapisi.me/wp-content/uploads/2021/10/MUSOVIC-Musovici.pdf>

99

Нахија Јелеч у XVI веку : (кадилук Нови Пазар, Санџак Босна) / Ејуп Мушовић // *Новопазарски зборник.* - ISSN 0351-3017. - Књ. 5(1981), стр. 41-75.

94(497.11)

100

Петрова црква у летопису попа Дукљанина / Ејуп Мушовић // *Братство.* - ISSN - 0406-9552. - Год. XXI, бр. 549 (13. новембар 1981), стр. 7.

94(497.11)

101

Петрова црква у летопису попа Дукљанина / Ејуп Мушовић // *Братство.* - ISSN - 0406-9552. - Год. XXI, бр. 550 (20. новембар 1981), стр. 7.

94(497.11)

102

Петрова црква у летопису попа Дукљанина / Ејуп Мушовић // *Братство.* - ISSN - 0406-9552. - Год. XXI, бр. 551 (27. новембар 1981), стр. 9.

94(497.11)

103

Петрова црква у летопису попа Дукљанина / Ејуп Мушовић // *Братство*. - ISSN - 0406-9552. - Год. XXI, бр. 553 (18. децембар 1981), стр. 7. 94(497.11) 94(497.11)

1982

104

Глухавица / Ејуп Мушовић. - Напомене и библиографске референце уз текст. // *Новопазарски зборник*. - ISSN 0351-3017. - Књ. 6 (1982), стр. 67-74. 93/94

1983

105

Ђорђе Микић : Аустро-Угарска и младотурци 1908-1912 у издању Института за историју у Бањалуци / Ејуп Мушовић. - Приказ књиге. // *Историјски записи : орган Историског друштва Народне Републике Црне Горе*. - ISSN 0021-2652. - Бр. 1/2 (1983), стр. 199-200. - Доступно и на: <https://istorijskizapisi.me/wp-content/uploads/2021/10/MUSOVIC-Dorde-Mikic-Austro-Ugarska-i-mladoturci.pdf>

106

Никшићани и Колашинци у Санџаку / Ејуп Мушовић. - Библиографија: стр. 97-98. // *Новопазарски зборник*. - ISSN 0351-3017. - Књ. 7(1983), стр. 89-98.

314.15(497.11-89)''18/19''

107

Ферман о неферима тврђаве Оногошт и Банвир из 1713. године / Ејуп Мушовић. - Напомене и библиографске референце уз текст. // *Историјски записи : орган Историског друштва Народне Републике Црне Горе*. - ISSN 0021-2652. - Год. 36, књ. 56, бр. 3/4 (1983), стр. 76-83. - Доступно и на: <https://istorijskizapisi.me/artwork/the-new-issue-of-istorijski-zapisi-3-4-1983-is-published/>.

327

1984

108

Бедивија Хасана Хота : приче из прошлости / Ејуп Мушовић // *Братство*.
- ISSN - 0406-9552. - Год. XXIV, бр. 661(10. фебруар 1984), стр. 10.

109

Демографске карактеристике приградских и других села у околини
Новог Пазара / Ејуп Мушовић. - Напомене и библиографске референце
уз текст. // *Зборник радова = Recueil des travaux : САНУ, Етнографски
институт*. - ISSN 0351-1499. - ISSN 0351-1499. - Књ. 14/16 (1984), стр. 479-
499.

314(497.11 Нови Пазар)

110

Ђурђеви Ступови / Ејуп Мушовић. - Приказ књиге: Десанка Милошевић,
Јован Нешковић: Ђурђеви Ступови, Београд, 1987. // *Братство*. - ISSN - 0406-
9552. - Год. XXIV, бр. 702 (7. децембар 1984), стр. 9.

111

Заједнички обичаји Муслимана и Срба на Пештери / Ејуп Мушовић //
Братство. - ISSN - 0406-9552. - Год XXIV, бр. 689 (31. август 1984), стр. 10.

112

Једна значајна монографија / Ејуп Мушовић // *Рашка*. - ISSN 2620-2441.
- Год. 14, књ.20 (1984), стр. 172-[175].

113

О етикецији и ласкавости у турској администрацији XVIII века / Ејуп
Мушовић // *Повеља*. - ISSN - 0350-1469. - Год. 14, бр. 47 (1984), стр. 101-105.

114

Пером кроз прошлост / Ејуп Мушовић // *Мостови*. - ISSN 0351-3017. - Год.
16, књ.78 /79 (1984), стр. 49-56. - Доступно и на: <https://prijeplje.digitalnams.com/items/viewer/606#page/n72/mode/2up>

115

Пефилеме Митровице, Бањске и Дуге Пољане из 1767. године / Ејуп Мушовић. - Напомене и библиографске референце уз текст. // *Новопазарски зборник*. - ISSN 0351-3017. - Књ. 8 (1984), стр. 105-115.

34

1985

116

Десанка Милошевић и Јован Нешковић: „Ђурђеви Ступови”, Републички завод за заштиту споменика културе СР Србије, Београд, 1987. / Ејуп Мушовић // *Историјски записи : орган Историског друштва Народне Републике Црне Горе*. - ISSN 0021-2652. - Бр. 2 (1985), стр. 177-179. - Доступно и на: <https://istorijskizapisi.me/wp-content/uploads/2021/10/MUSOVIC-Desanka-Milosevic-i-Jovan-Nesovic-Durdevi-stupovi.pdf>

93/94

117

Исламски сакрални споменици Новог Пазара : историјски преглед / Ејуп Мушовић. - Илустр. - Библиографија: стр. 96-98. // *Новопазарски зборник*. - ISSN 0351-3017. - Књ. 9 (1985), стр. 67-98.

726

118

Порези и буне у Рожајама и Бихору 1765-1768. године / Ејуп Мушовић. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Resume. // *Историјски записи : орган Историског друштва Народне Републике Црне Горе*. - ISSN - 0021-2652. - Год. 38, књ. 58, бр. 3/4 (1985), стр. [57]-69. - Доступно и на: <https://istorijskizapisi.me/wp-content/uploads/2021/10/MUSOVIC-Porezi-i-bune-u-Rozajama-i-Bihoru.pdf>

94(497.16)

119

Становништво и исламски споменици Ужица у периоду турске власти / Ејуп Мушовић. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Résumé. // *Ужички зборник*. -ISSN - 0350-8390. - Бр. 14 (1985), стр. 23-35.

94(497.11)“16/21”Ужице

930.85(497.11)“16/21”Ужице

120

Турски катастарски пописи неких подручја Западне Србије XV и XVI века, Припремио Ахмед Аличић, Краљево, Чачак и Титово Ужице, 1984. / Ејуп Мушовић // *Ужички зборник*. - ISSN - 0350-8390. - Бр. 14 (1985), стр. 383-385.

93/94

1986

121

Два турска документа из XVI века о оснивању варошице Рудо / Ејуп Мушовић // *Мостови*. - ISSN - 0350-4263. - Год. 18, бр. 91 (1986), стр. 383-384. - Доступно и на: <https://prijepolje.digitalnams.com/items/viewer/614#page/n76/mode/2up>

94(497.11) 16в

122

Нахија Моравица у XVI веку / Ејуп Мушовић // *Зборник радова Народног музеја = Recueil des travaux du Musée national*. - ISSN - 0350-7262. - Бр. 16 (1986), стр. 163-172.

949.711"15"

123

Сјенички крај тридесетих година XIX века / Ејуп Мушовић. - Напомене и библиографске белешке уз текст. - Резиме на енгл. јез. // *Зборник Сјенице*. - ISSN - 0352-7662. - Бр. 2 (1986), стр. 25-38.

949.711"18"

124

Становништво МЗ Суви До / Ејуп Мушовић. - Библиографија: стр. 213. - Summary // *Новопазарски зборник*. - ISSN 0351-3017. - Књ. 10 (1986), стр. 203-216.

314(497.11)

125

Становништво Рудника у XV и XVI веку / Ејуп Мушовић. - Резиме на енгл. јез. // *Etnološke sveske*. - ISSN - 0351-0190. - Бр.7 (1986), стр. 96-102.

314(497.11)“14/15”

126

Црногорски мухацири и њихова кретања / Ејуп Мушовић. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Резиме. - Библиографија: стр. 157-158. // *Историјски записи : орган Историског друштва Народне Републике Црне Горе*. - ISSN 0021-2652. – Год. 39, књ. 59, бр. 1/2 (1986), стр. [139]-158. - Доступно и на: <https://istorijskizapisi.me/wp-content/uploads/2021/10/MUSOVIC-Crnogorski-muhadziri.pdf>

323.1(497.16)“18/19”.

1987

127

Египћани у угушивању босанско-херцеговачког устанка / Ејуп Мушовић. – Напомене и библиографске референце уз текст. // *Историски записи : орган Историског друштва Народне Републике Црне Горе*. - ISSN - 0021-2652. - Год. 60, бр. 4 (1987), стр. [163]-171. -

Доступно и на: <https://istorijskizapisi.me/wp-content/uploads/2021/10/MUSOVIC-Egipcani-u-ugusivanju-bosansko-hercegovackog-ustanka.pdf>

94(497.6)

128

Нахија Звечан у XVI веку / Ејуп Мушовић. – Библиографија: стр. 113-114. - Резиме на енгл. јез. // *Новопазарски зборник*. - ISSN - 0351-3017. - Књ. 11(1987), стр. 103-115.

949.711“15”

129

Нахија Моравица (Ивањица) у XVI веку / Ејуп Мушовић. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Резиме на франц. јез. // *Зборник радова Народног музеја (Чачак)*. - ISSN - 0350-7262. - Бр. 16 (1987), стр. 95-105.

949.711“15”

130

Новопазарски књижевници од XVI-XX века / Ејуп Мушовић. - Садржи: Арши Чаки Мухамед ; Ахмед Вали ; Нимети ; Хушуи ; Мухамед Емин Сердаревић ; Ахмед Гурби Баба ; Никола Бошковић ; Сулејман Табаковић ; Назиф Шушевић // *Повеља*. - ISSN - 0352-7751. - Год. 17, бр. 3/4 (1987), стр. 17-29.

821.512.161(497.11)(091)

131

Шемси паша Бишевац и његово доба / Ејуп Мушовић // *Рожајски зорник*. – ISSN 0351-9457. - бр. 6 (1987), стр. 55-89.

94(497.6)

1988

132

Бијело Поље, Скупштина општина Бијело Поље, 1987. год. / Ејуп Мушовић // *Историски записи : орган Историског друштва Народне Републике Црне Горе*. - ISSN - 0021-2652. - Год. 61, бр. 1/2 (1988), стр. [253]-257. - Доступно и на: <https://istorijskizapisi.me/wp-content/uploads/2021/10/MUSOVIC-Bijelo-Polje.pdf>

133

Дуга Пољана : становништво / Ејуп Мушовић. - Илустр. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Резиме на енг. јез. // *Новопазарски зборник*. - ISSN - 0351-3017. - Књ. 12 (1988), стр. 83-99.

314(497.11)

134

Египћани у угушивању босанско-херцеговачког устанка / Ејуп Мушовић // *Зборник Сјенице*. - ISSN - 0352-7662. - Бр. 3/4 (1988), стр. 33-40.

94(497.6)

135

Покрет Мустафа-наше Бушатије против реформи султана Махмуда II / Ејуп Мушовић. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Resume // стр. [37]-53 // *Историски записи : орган Историског друштва Народне Републике Црне Горе*. - ISSN - 0021-2652. - Год. 61, бр. 1/2 (1988), стр.

[253]-257. - Доступно и на: <https://istorijskizapisi.me/wp-content/uploads/2021/10/MUSOVIC-Pokret-Mustafa-pase-Busalije-protiv-reformi-sultana-Mahmuda-II.pdf>

1989

136

Нахија Милешево крајем XV вијека / Ејуп Мушовић. - Напомене и библиографске референце уз текст. // *Историски записи : орган Историског друштва Народне Републике Црне Горе*. - ISSN - 0021-2652. - Год. 62, 1/2 (1989), стр. 11-22. - Доступни и на: <https://istorijskizapisi.me/wp-content/uploads/2021/10/MUSOVIC-Nahija-Milesevo-krajem-XV-vijeka.pdf>

711”18”

137

Нахија Ржани у XVI веку / Ејуп Мушовић. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary // *Новопазарски зборник*. - ISSN - 0351-3017. - Књ. 14 (1990), стр. 59-65.

949.711

138

Послератне миграције и имиграције становништва новопазарског краја / Ејуп Мушовић. - Табеле. -Summary. // *Новопазарски зборник*. - ISSN - 0351-3017. - Књ. 13 (1989), стр. 141-152.

325.2(497.11)

139

Posleratne migracije iz Sandžaka / Ejup Mušović // *Odjek*. - ISSN - 0029-8387. - God. 42, br. 22 (1989), str. 7-8.

314.15(497.11-14)”19”

316.4(497.11-14)”19”

140

Становништво Сјенице / Ејуп Мушовић. - Summary // *Гласник Етнографског музеја у Београду*. -ISSN - 0350-0322. - Књ. 52-53 (1989), стр. 9-41.

314(497.11)

141

Покрет Мустафа-паше Бушатлије против реформи султана Махмуда II / Ејуп Мушовић // *Сопочанска виђења*. - ISSN - 0352-9185. - Бр. 8 (1989), стр. 84-90. - Достуно и на: <https://digitalna.biblioteka-np.org.rs/3d-flip-book/sopocanska-vidjenja-8/>

1990

142

Наше споменичко наслеђе као предмет бриге друштва / Ејуп Мушовић.¹¹ // *Мостови*. - ISSN - 0350-4263. - Год. 22, бр. 114/115 (1990), стр. 145-147. - Доступно и на: <https://prijeopolje.digitalnams.com/items/viewer/627#page/n148/mode/2up>

143

Први писани помени о Новом Пазару / Ејуп Мушовић. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Илустр. // *Новопазарски зборник*. - ISSN - 0351-3017. - Књ. 14 (1990), стр. 157-161.,

949.711

1991

144

Владета Паламаревић : 1935-1991. / Ејуп Мушовић. - In memoriam. - Слика В. Паламаревић. // *Новопазарски зборник*. - ISSN - 0351-3017. - Књ. 15 (1991), стр. 5-6.

929:32

145

Однос кнеза Милоша Обреновића према буни Хусеин-капетана Градашчевића / Ејуп Мушовић. - Напомене и библиографске референце уз текст. – Резиме на енг. језику. // *Новопазарски зборник*. - ISSN - 0351-3017. - Књ. 15 (1991), стр. 86-99.

94(497.11 Санџак)”1831”

¹¹ У : „Библиографији радова Ејупа Мушовића”, Светлана Биорац // *Новопазарски зборник* (1991), стр. 182 наводи се погрешна година(1989).

1992

146

Брвеник у турским изворима XV и XVI века / Ејуп Мушовић. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Резиме на енг. јез. // *Новопазарски зборник*. - ISSN -0351-3017. - Књ. 16 (1992), стр. 55-74.

908(497.11 Брвеник)

147

Један план Порте за обрачун са Махмуд-пашом Бушатлијом скадарским везиром / Ејуп Мушовић. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Резиме на енг. јез. // *Новопазарски зборник*. - ISSN - 0351-3017. - Књ. 16 (1992), стр. 123-128.

949.65”18”

148

Један план Порте за обрачун са Махмуд-пашом Бушатлијом скадарским везиром / Ејуп Мушовић // *Историски записи : орган Историског друштва Народне Републике Црне Горе*. - ISSN - 0021-2652. - Год. 65, бр 1/4 (1992), стр. 59-64. - Доступно и на: <https://istorijskizapisi.me/wp-content/uploads/2021/05/MUSOVIC-Jedan-plan-Porte-za-obracun-sa-Mahmud-pasom-Busatlijom.pdf>

949.716”17” : 929

149

Косовскомитровачки Јевреји / Ејуп Мушовић. - Summary // *Историски часопис : орган Историског института САН*. - ISSN - 0350-0802. - Књ. 39 (1992), стр. 223-232.

94 (711.5 Косовска Митровица)

150

Санџачки Муслимани у етнологији Србије / Ејуп Мушовић.¹² // *Гласник Етнографског института САН = Bulletin de l'Institut ethnographique*. - ISSN - 0350-0861. - Бр. 51(1992), стр. 141-145.

39:28(497.11-14)

398(497.11-14)

¹² У : „Библиографији радова др Ејупа Мушовића”, Светлана Биорац // *Новопазарски зборник* (1995), стр. 19 наводи се погрешна год.(1991).

1993

151

Дервиши у Новом Пазару / Ејуп Мушовић. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Резиме на енг. јез. // *Новопазарски зборник*. - ISSN - 0351-3017. - Књ. 17 (1993), стр. 73-90.

291.37(497.11)

297

1994

152

Македонија као мост на путу исељавања санџачких Муслимана и као њихова нова домовина/ Ејуп Мушовић. - Напомене и библиографске референце уз текст. – Summary. // *Новопазарски зборник*. - ISSN - 0351-3017. - Књ. 18 (1994), стр. 135-143.

32(497.11-14)''18/19''(091)

314.117(497.17)''18/19''(091)

1995

153

Варош Махала у Новом Пазару / Ејуп Мушовић. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Резиме на енг. јез. // *Новопазарски зборник*. - ISSN - 0351-3017. - Књ. 19 (1995), стр. 21-30.

908.497.11

154

Сенко Рашљанин : (1960-1994 / Ејуп Мушовић. - In memoriam. - Слика С. Рашљанин. // *Новопазарски зборник*. - ISSN - 0351-3017. - Књ. 19 (1995), стр. 313-314.

929

2006

155

Нови Пазар и околина од 1912-1941. године / Ејуп Мушовић. – Илустр. // *Новопазарски зборник*. - ISSN 0351-3017. - Књ. 29 (2006), стр. 11-34.
94(497.11 Нови Пазар)''1912/1941''

Други о Ејупу Мушовићу

1991

156

Биорац, Светлана

Библиографија др Ејупа Мушовића / Светлана Биорац // *Новопазарски зборник*. -

ISSN 0351-3017. - Књ. 15 (1991), стр. 173-182

1995

157

Биорац, Светлана

Библиографија др Ејупа Мушовића / Светлана Биорац // *Новопазарски зборник*. -

ISSN 0351-3017. - Књ. 19 (1995), стр. 11-34.

012 Мушовић Е.

1998

158

Bibliografija radova dr Eјupa Mušovića / Svetlana Biorac // *Etnoantropološki problemi = Ethno-anthropological problems*. - ISSN 0353-1589. - 11/12 (1998), стр. 175-182.

929 Mušović E.

2000

159

Bibliografija radova dr Eјupa Mušovića / Svetlana Biorac // *Tutinski zbornik*. - ISSN 1451-0014. - Br. 1, (2000), str. 131-143.

012

160

Калпачина, Исак

Jedinstvo stvaralačkih nadahnuća / Isak Kalpačina. - Prikaz knjige: Eјup Mušović: „Sermija”, Beograd, 1994. // *Мостови*. - ISSN 0350-4263. - Год. 26,

бр. 135/136 (1995), стр. 108-110). - Доступно и на: <https://prijeopolje.digitalnams.com/items/viewer/636#page/n108/mode/2up>

2000

161

Bandžović, Safet

Izazovi i historijska iskustva u djelu dr. Ejupa Mušovića / Safet Bandžović // *Tutinski zbornik*. - ISSN 1451-0014. - Br. 1, (2000), str. 95-129.

903.1:929

2006

162

Влаховић, Петар, 19127-2016

Етничка историја у научном делу Ејупа Мушовића / Петар Влаховић. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. // *Новопазарски зборник*. - ISSN 0351-3017.

- Књ. 29 (2006), стр. 53-69.

93/94 Мушовић Е.

323.1(497.11)(091)

2006

163

Лакић, Зоран

Др Ејуп Мушовић - друг за сва времена / Зоран Лакић. - Summary. // *Новопазарски зборник*. - ISSN 0351-3017. - Књ. 29 (2006), стр. 35-41.

93/94:929 Мушовић Е.

164

Павловић, Милика

Градитељ људске вјечности / Милика Павловић // *Новопазарски зборник*. - ISSN 0351-3017. - Књ. 29 (2006), стр. 83-85.

93/94:929 Мушовић Е.

165

Реџепагић, Јашар

Мушовићев допринос расветљавању тема из локалне средине / Јашар Реџепагић. - Summary. // *Новопазарски зборник*. - ISSN 0351-3017. - Књ. 29 (2006), стр. 43-51.

93/94:929 Мушовић Е.

821.163.4.09 Мушовић Е.

166

Скареп, Сефер

Мала допуна за књигу „Етнички процеси и етничка структура становништва Новог Пазара” / Сефер Скареп // *Новопазарски зборник*. - ISSN 0351-3017. - Књ. 24 (2000), стр. 313-314.

167

Црнишанин, Рамиз

Ејуп Мушовић - зачетник научног истраживања / Рамиз Црнишанин. - Напомене и библиографске референце уз текст. - Summary. // *Новопазарски зборник*. - ISSN 0351-3017. - Књ. 29 (2006), стр. 71-81.

929:93/94 Мушовић Е.

2024

168

Качапор, Саит, 1947-

Crtice za portret Ејупа Мушовића / Sait Kačapor. - Napomene i bibliografske reference uz tekst. - Sažetak ; Summary. // *Новопазарски зборник*. - ISSN 0351-3017. - Књ. 47 (2024), стр. 11-28.

93/94:929 Мушовић Е.

In memoriam**1995**

169

Премовић-Алексић, Драгица, 1950-2019

Ејуп Мушовић (1930-1995) / Драгица Премовић-Алексић // *Новопазарски зборник*. - ISSN 0351-3017. - Књ. 19 (1995), стр. 9-11. 929:93/99 Мушовић Е.

Регистар наслова

- Археолошка истраживања у долини Рашке 34
- Ахмед Б. Али Гурби Баба : новопазарски књижевник из XVIII века 77, 87
- Бедевија Хасана Хота : приче из прошлости 108
- Библиографија др Ејупа Мушовића 156, 157
- Bibliografija radova dr Ејупа Мишовића 158, 159
- Бијело Поље, Скупштина општина Бијело Поље, 1987. 132
- Богољуб Чукић 10
- Борци новопазарског краја пали у НОР-у 3, 13
- Брвеник у турским изворима XV и XVI века 146
- Варош Махала у Новом Пазару 153
- Владета Паламаревић : 1935-1991 144
- Више бриге о старинама 52
- Где је Островица Константина Михаиловића 78
- Глухавица 104
- Градитељ људске вјечности 164
- 25 година „Слоге”, Нови Пазар : 1963-1988 16
- Два турска документа из XVI века о оснивању варошице Рудо 121
- Две повеље Султана Мехмеда II Освајача писане у Сјеници и Новом Пазару 58
- Дежева и Дежевски сабор 1282. 66
- Демографске карактеристике приградских и других села у околини Новог Пазара 109
- Дервиши у Новом Пазару 151
- Десанка Милошевић и Јован Нешковић: „Ђурђеви Ступови”, Републички завод за заштиту споменика културе СР Србије, Београд, 1987 116

- Др Ејуп Мушовић - друг за сва времена 163
- Дуга Пољана : становништво 133
- Ђорђе Микић : Аустро-Угарска и младотурци 1908-1912 у издању Института за историју у Бањалуци 105
- Evlija Čelebija o Novom Pazaru 63, 88, 89, 90, 91
- Ејуп Мушовић - зачетник научног истраживања 167
- Ејуп Мушовић (1930-1995) – 169
- Египћани у угушивању босанско-хервеговачког устанка 127, 134
- Етничка историја у научном делу Ејупа Мушовића 162
- Етнички процеси и етничка структура становништва Новог Пазара 6, 9, 49
- Заједнички обичаји Муслимана и Срба на Пештери 111
- Izazovi i historijska iskustva u djelu dr. Ејупа Мушовића 161
- Иса – бегов хамам у Новом Пазару 56
- Исламизација у Новопазарском Санџаку 33
- Исламски сакрални споменици Новог Пазара : историјски преглед 117
- Историјски развој здравствене службе у Новом Пазару и околини 50
- Један план Порте за обрачун са Махмуд-пашом Бушатлијом скадарским везиром 147, 148
- Једна заборављена култура 59
- Једна значајна монографија 112
- Jedinstvo stvaralačkih nadahnuća 160
- Југословенско исељеништво у Турској 97
- Књижевно стваралаштво у рашком крају 79
- Косовскомитровачки Јевреји 21,149
- Македонија као мост на путу исељавања санџачких Муслимана и као њихова нова домовина 152
- Мала допуна за књигу „Етнички процеси и етничка структура становништва Новог Пазара” 166
- Мемоарска књига о ратним годинама 65
- Муслиманско становништво Србије од пада Деспотовине (1459) и његова судбина 19
- Муслимани Црне Горе од пада Зете (1499) 23 Мушовићев допринос расветљавању тема из локалне средине 165
- Мушовићи 98
- Научно откривење Раса 69
- Нахија Барче (Нова Варош) у XVI веку 37
- Нахија Звечан у XVI веку 128
- Нахија Јелеч у XVI веку : (кадилук Нови Пазар, Санџак Босна) 99
- Нахија Моравица (Ивањица) у XVI веку 39, 129

- Нахија Моравица у XVI веку 122
- Нахија Милешево крајем XV вијека 17, 136
- Нахија Милешево у санцаку Херцеговина крајем XV века 42
- Нахија Ржани у XVI веку 137
- Наше споменичко наслеђе као предмет бриге друштва 142
- Неколико легенди из средњевековне Рашке 85
- Нешто о новопазарским јеврејима и њиховој судбини у Другом светском рату 26
- Нешто о Хотима и Хасану Хоту пештерско-бихорском забиту 29, 71
- Никшићани и Колашинци у Санцаку 106
- Нови Пазар 60
- Нови Пазар и његови културно историјски споменици 25
- Нови Пазар и околина од 1921-1941. године 27, 155
- Novi Pazar : [turistički vodič] 7
- Novi Pazar : Turistički vodič 12, 15
- Нови Пазар у прошлости 80
- Новопазарска ћефилема из 1767. године 64
- Новопазарски безистан 11, 35
- Новопазарски зборник 51
- Новопазарски Јевреји 86
- Новопазарски черкези 74
- Новопазарски Роми и њихове карактеристике 81
- Новопазарски санцак 30
- Новопазарско-пријепољски крај у турској административној подели 5
- Новопазарски књижевници од XVI-XX века 130
- Новопазарски санцак у мемоарима Симона Јоановића (1878-1900) 36
- Однос кнеза Милоша Обреновића према буни Хусеин-капетана Градашчевића 145
- О етикецији и ласкавости у турској администрацији XVIII века 113
- О неким заједничким обичајима муслиманског и православног становништва Пештери и Бихора 84
- Пером кроз прошлост 114
- Песме Сулејмана Табаковића 67
- Петрова црква у летопису попа Дукљанина 93, 100, 101, 102, 103
- Пештер и његово становништво у прошлости 92
- Покрет Мустафа-паше Бушатлије против реформи султана Махмуда II 135, 141
- Покрети Муслимана у новопазарском крају против реформи султана Махмуда II 75
- Pokreti sandžackih muslimana protiv reformi sultana Mahmuda II 82
- Положај Муслимана у Србији 48
- Попис неких села 1455. године у сјеничком крају 70

- Поповићи из Сувог Дола и њихова просветитељска делатност на Пештери 53
- Порези и буне у Рожајама и Бихору 1765-1768. године 118
- Posleratne migracije iz Sandžaka 139
- Послератне миграције и имиграције становништва новопазарског краја 138
- Први контакти Јужних Словена са исламом 45
- Први писани помени о Новом Пазару 143
- Први црногорски Муслимани 47
- [Предговор] 30
- Пријепоље и Милешево у путописима XVI и XVII века 44
- Пријепољски крај тридесетих година XIX века 38
- Пут једне револуционарке : др Саша Божовић „Теби моја Долорес“, Београд, 1978 94
- Рас : српска средњовековна престоница 2
- Рашке старине Николе Бошковића 76
- Ретко научно дело 72
- Санџачке миграције и имиграције у XIX веку 31
- Санџачки Муслимани у етнологији Србије 150
- Сенко Рашљанин : (1960-1994) 154
- Sermija 22
- Симеон Лехаци о Скопљу, Новом Пазару и Сарајеву 61
- Сјенички крај тридесетих година прошлог века 123
- Сјеничка нахија у XVI веку : попис села сјеничке нахије 95
- Споменици културе Рашко-ибарске регије у служби туризма 43
- Средњи век 28
- Средњовековно културно историјско благо у долини Рашке 55
- Становништво Сјенице 140
- Становништво МЗ Суви До 124
- Стари занати у Новом Пазару 68
- Становништво и исламски споменици Ужица у периоду турске власти / Ејуп Мушовић 119
- Становништво Рудника у XV и XVI веку 125
- Становништво сјеничког и тугтинског краја 18
- Санџачке миграције и имиграције у XIX веку 31
- Студенички крај тридесетих година XIX века 40
- Суводолска битка 54
- Тито у Новом Пазару 8
- Три бисера у долини Рашке 62
- 30 godina socijalističkog preporoda novopazarskog kraja 4
- 35 godina AD „Sloga” IGM, Novi Pazar 24
- The tradition of inter-confessional and inter-cultural relations in the Novi Pazar area 46

- Турски катастарски пописи неких подручја Западне Србије XV и XVI века 120
- Тутин и околина 14
- Њефилеме Митровице, Бањске и Дуге Пољане из 1767. године 115
- Ђурђеви Ступови 110
- Уз кога је био Васојевићки војвода Лакић 83
- [уредник фотографија] 50
- Ферман о неферима тврђаве Оногошт и Банвир из 1713. године 107
- Ферман о постављењу новопазарског митрополита 1766. године 41
- Формирање првог НОО-а на територији Новог Пазара 1, 57
- Хајдучије и комите у Санџаку 32
- Хотели, ханови и селамлуци у Новом Пазару 96
- Црногорски мухацири и њихова кретања 126
- Crtice za portret Ејупа Мушовића 168
- Цамије у Новом Пазару 20
- Шејх Мухамед Ужичанин, књижевник и борац из XVIII века 73
- Шемси паша Бишевац и његово доба 131

Регистар аутора

- Биорац, Светлана 156, 157, 158, 159
- Bandžović, Safet 161
- Влаховић, Петар 162
- Вујовић, Славица 20
- Делић, Исмет (фотограф) 16
- Илић, Властимир 50
- Калпачина, Исак 160
- Качапор, Саит 168
- Лакић, Зоран 163
- Мушовић, Ејуп 1-155
- Павловић, Милика 164
- Премовић-Алексић, Драгица 169
- Реџепагић, Јашар 165
- Скареп, Сефер 166
- Црнишанин, Рамиз 167

Предметни регистар

- Аличић Ахмед - „Турски катастарски пописи неких подручја Западне Србије XV и XVI” - Прикази 120
- Андрејевић, Андреј - „Алаца цамија у Фочи” - Прикази 72
- Археолошка налазишта - Рас 34, 69
- Балкан - Ислам -10-16в 45
- Бијело Поље – Историја 114, 132
- Бихор - Народни обичаји 84
- Босанско-херцеговачки устанак 1875-1878 - Египатска војска - 19в 127, 134
- Бошковић, Никола - Манастири 76
- Брвеник - Турски извори - 15-16в 146
- Бушатлија, Махмуд-паша, скадарски везир, 1779-1796 135, 141, 147-148
- Војводић, Лакић, 1848-1924 83
- Глухавица - Историја 104
- Грађанско право - Бањска - 1767 115
- Грађанско право - Дуга Пољана - 1767 115
- Грађанско право - Митровица - 1767 115
- Грађанско право - Нови Пазар - 1767 64
- Гурби, Ахмед - Књижевници - 18в 77
- Дежевски сабор 1282 66
- Демографски развој - Новопазарски крај 109
- Дервиши - Нови Пазар 151
- Дуга Пољана - Становништво 133
- Ђурђеви ступови - Историја 62, 110
- Евлија Челебија - Нови Пазар 63, 88-91
- Занати - Историја - Нови Пазар 68
- Звечанска нахија - 16в 128
- Здравствена служба - Историја - Нови Пазар 50
- Ивањица - Историја - 16в 43, 122
- Ивањичка нахија - 16в 129
- Индустрија грађевинског материјала Слога (Нови Пазар) - 1963-1998 24
- Исламизација – Нови Пазар 33
- Исламски споменици - Ужички крај - 16-20в 119
- Јевреји – Историја - Косовска Митровица 21, 149
- Јевреји - Нови Пазар - 1939-1945 26
- Јевреји - Нови Пазар - Историјска грађа 86
- Јелеч - Историја - 16в 99
- Јоановић, Симон, 1868-1900 - Мемоари 36
- Југословенски исељеници -Турска 97

- Књижевно стваралаштво - Рашка област 79
- Константин Михаиловић из Острице, 15в 78
- Косовска Митровица - Историја 149
- Културна историја - Нови Пазар 25, 52
- Миграције - Муслимани - Рашка (област) -19-20в 31, 152
- Миграције - Рашка (област) - 19-20в 106
- Миграције - Црна Гора - 19-20в 106
- Микић, Ђорђе : Аустро-Угарска и младотурци 1908-1912 - Прикази 105
- Милешевска нахија - 15в 42
- Милешевска нахија - У путописима - 16-17в 44
- Милошевић, Десанка - „Ђурђеви Ступови” - Прикази 116
- Муслимани - Историја - Србија 19
- Муслимани - Историја - Црна Гора 23
- Муслимани - Миграције - Црна Гора - 19-20в 126
- Муслимани - Рашка (област) - 1826-1832 75, 82
- Муслимани - Србија 48
- Мушовићи (братство) 98
- Мушовић, Ејуп, 1930-1995 (аутор) 16
- Мишовић, Ејуп - Bibliografija 158-159
- Мушовић, Ејуп - Историографски опус 161
- Мушовић, Ејуп, 1930-1995 162-165, 167-169
- Мишовић, Ејуп - „Sermija” - Prikaz 160
- Народна веровања - Рашка (област) 85
- Народни обичаји - Срби 111
- Народни обичаји - Муслимани 111
- Народноослободилачка борба - 1941-1945 - Нови Пазар 57
- Народноослободилачка борба 1941-1945 - Нови Пазар - Сепарати 3
- Народноослободилачка борба 1941-1945 - Нови Пазар - Учесници 13
- Нахија Милешево - 15в 136
- Нешковић, Јован - „Ђурђеви Ступови” - Прикази 116
- Нова Варош - Историја - 16в 37
- Нови Пазар 60
- Нови Пазар - Варош махала 153
- Нови Пазар - Знаменитости 142
- Нови Пазар - Индустрија грађевинског материјала Слога 16
- Нови Пазар - Историјат - Документи 143
- Нови Пазар - Историја 80
- Нови Пазар - Историја - Сепарати 5
- Нови Пазар - Историја - 1912-1941 27, 155

- Нови Пазар - Културна историја 46
- Нови Пазар - Петрова црква 62
- Нови Пазар - Повеле - 15в 58
- Нови Пазар - Путописи 61
- Нови Пазар - Сепарати 30
- Нови Пазар -Тврђава - Сепарати 11
- Нови Пазар - Туристички водичи 7, 12, 15
- Нови Пазар - Хамам Иса-бега Исаковића 56
- Новопазарски митрополит - Поставање - 1766 41
- Новопазарски крај - Књижевно стваралаштво 87
- Новопазарски Роми и њихове карактеристике 81
- Обреновић, Милош, српски кнез, 1780-1860 - Буне 145
- Петрова црква - Историја 93, 100-103
- Пештер - Народни обичаји 84
- Пештер - Становништво - Средњи век 92
- Поповић (породица) 53
- Порези - Црна Гора - 1765-1768 118
- Пријепоље - Историја - Сепарати 5
- Пријепоље - Турска освајања -15в - Сепарати 17
- Пријепољски крај - 19в 38
- Пријепољски крај - У путописима - 16-17в 44
- Пут једне револуционарке : др Саша Божовић „Теби моја Долорес”, Београд, 1978 94
- Рас - Историја - Сепарати 2
- Рас - Србија - Средњи век 55
- Равић, Станко – Станко Равић: „Међу орловима Златара” - Прикази 65
- Рашка (област) - Муслимани - Етнологшка истраживања 150
- Рашко-ибарска регија - Споменици културе - Туризам 43
- Рашка (област) - Политичке прилике - 1878-1900 - У успоменама 36
- Ржани - Историја - 16в 137
- Роми - Нови Пазар 81
- Рудо - Историја - 16в 121
- Рудник (варошица) - Становништво - 15-16в 125
- Сарајеву - Путописи 61
- Симеон Лехаци - Путописи 61
- Сјеница и околина - 19в 123
- Сјеница - Повеле - 15в 58
- Сјеница - Становништво 18, 140
- Сјеница - Становништво - Попис - 16в 95
- Скопље - Путописи 61
- Слога (Нови Пазар) - 1963-1988 16
- Сопоћани - Историја 62
- Социјалистичко самоуправљање - Нови Пазар 4
- Споменици културе, исламски - Нови Пазар 117

- Споменици културе - Нови Пазар 142
- Средњи век - Србија 28
- Србија, југозападна - Ислам - Етнoлошки аспект 150
- Србија - Турска књижевност - 16-20в 130
- Становништво - Етничка структура - Нови Пазар 6, 9, 49
- Становништво - Имиграције - Новопазарски крај 138
- Становништво - Миграције - Новопазарски крај 138, 139
- Стара Србија, западна - Политичке прилике - 1826-1832 75, 82
- Статистика - Становништво - Сјеница - 1455 70
- Студеница, манастир - Историја - 19в 40
- Суви До - Историјска грађа 54
- Суви До - Становништво 124
- Табаковић, Сулејман - 19в 67
- Тврђава - Нови Пазар - Сепарати 11
- Тврђава - Нови Пазар 35
- Тито, Јосип Броз (1892-1980) - Нови Пазар 8
- Тутин и околина - Монографија 14
- Тутин - Становништво 18
- Ужичанин, Мухамед, Шејх, 18в 73
- Ужички крај - Муслимани - Књижевници - 18в 73
- Хајдуци - Рашка (област) -17в-19в 32
- Ханови - Историја - Нови Пазар 96
- Хоти - Пештерска висораван - Истраживања 29, 71, 108
- Црна Гора - Историја - 19-20в 83, 126
- Црна Гора - Муслимани - 15в 47
- Црна Гора - Никшић - 1713 107
- Черкези - Нови Пазар - Историјска грађа 74
- Чукић, Богољуб, 1914-1943 10
- Џамије - Архитектура - Нови Пазар 20

Регистар монографских публикација у којима су објављени прилози

- Градска култура на Балкану : (XV-XIX век). [Књ.] 2: 41
- Историјски развој здравствене службе у Новом Пазару и околини 50
- Јеврејски алманах 1965-1967 26
- Југословенски семинар за стране слависте 34
- Нови Пазар и околина 27, 28
- Новопазарски санџак 30
- Положај мањина у Савезној Републици Југославији : зборник радова (1995) 48

- Рад XXXVII конгреса Савеза удружења фолклориста Југославије 43
- Рашка баштина: 2 35
- Рашка : насеља, порекло становништва, обичаји 49
- Religion & war : Belgrade : IKV : European Movement in Serbia 46
- Симпозијум Сеоски дани Срете-на Вукосављевића, [Књ.] 3 29
- Симпозијум Сеоски дани Срете-на Вукосављевића, [Књ.] 5; 6; 7 31-33
- Симпозијум Сеоски дани Срете-на Вукосављевића, [Књ.] 9; 10; 11 36-38
- Симпозијум Сеоски дани Срете-на
- Вукосављевића, [Књ.] 12 39
- Симпозијум Сеоски дани Срете-на Вукосављевића, [Књ.] 13 42
- Симпозијум Сеоски дани Срете-на Вукосављевића, [Књ.] 14; 15 44-45
- Симпозијум Сеоски дани Срете-на Вукосављевића, [Књ.] 16 47
- Србија знаменитости и лепоте 25
- Студеница и византијска умет-ност око 1200. године : међуна-родни научни скуп поводом 800 година манастира Студенице и стогодишњице САНУ, [Књ.] 41 40

Регистар серијских публикација у којима су објављени прилози

- Багдала 55, 65, 77
- Братство 52, 74, 76, 87, 88-91, 94, 96, 100-103, 108, 110 -111
- Гласник Етнографског музеја у Београду 84, 140
- Гласник Етнографског инсти-тута САН = Bulletin de l'Institut ethnographique 81, 92, 150
- Гледишта 59
- Етноantropološki problemi = Ethno-anthropological problems 158
- Etnološke sveske 125
- Зборник Сјенице 123, 134
- Зборник Историјског музеја Ср-бије – 64, 75
- Зборник радова Народног музе-ја = Recueil des travaux du Musée national 122
- Зборник радова Народног музеја (Чачак) 129
- Зборник радова = Recueil des travaux : САНУ, Етнографски ин-ститут 97, 109

- **Ибарске новине** 56
- **Историјски записи** : орган Историског друштва Народне Републике Црне Горе
 - 71, 98, 105, 107, 116, 118, 126-127, 132, 135-136, 148
- **Историјски часопис**: орган Историског института САН 149
- **Jugoslovenski istorijski časopis**: organ Saveza istorijskih društava Jugoslavija 82
- **Мостови** 60, 63, 66-68, 70, 72, 114, 121, 142, 160
- **Настава и васпитање** 53
- **Наша прошлост** 1, 54, 57, 58, 61
- **Новопазарски зборник (уредник)** 85, 86, 95, 99, 104, 106, 115, 117, 124, 128, 133, 137, 138, 143-147, 151-157, 162-169
- **Одјек** 139
- **Повеља** 62, 69, 113, 130
- **Рашка** 78, 79, 93, 112
- **Рожајски зборник** 131
- **Сопоћанска виђења** 141
- **Tutinski zbornik** 159, 161
- **Ужички зборник** 73, 80, 119, 120

ЛИТЕРАТУРА:

1. Андрејић Љ. (1986), *Прилог етничкој библиографији новопазарског краја*. Нови Пазар: Музеј „Рас”.
2. Биорац, С. (1991), „Библиографија радова Ејупа Мушовића”, *Новопазарски зборник* 15, 173–182.
3. Биорац, С. (1995), „Библиографија радова Ејупа Мушовића”, *Новопазарски зборник* 19, 109–115.
4. Богојевић, Т. (2020 [шт.2021]), „Библиографија Љубивоја Ршумовића”, *Сусрети библиографа у спомен на др Георгија Михаиловића* 22, 205-213.
5. Међународни стандардни библиографски опис монографских публикација.
6. Међународни стандардни библиографски опис саставних делова ISBD (CP)
7. Родаљевић, Д. (2022), „Љубиша Р. Ђенић – Рујански”, *Корак библиотеке* 7, 82–119.

